

REVISTA DE REVISTAS

CARCINOSIN

Título original: THE CARCINOSIN DRUG PICTURE

Primera Parte

Dr. D. M. FOUBISTER

Journal of the American Institute of Homeopathy
Vol. 62, N°: 7-8-9 — July, August, September 1969

De acuerdo con la filosofía homeopática, la enfermedad orgánica es, en definitiva, el resultado de cambios en la fuerza vital del paciente, que se manifiestan por alteraciones funcionales y síntomas subjetivos. Se acepta generalmente que la enfermedad orgánica puede ser preanunciada por cambios funcionales. Son estos síntomas del desorden vital los que deben ser tenidos en cuenta para seleccionar el remedio constitucional, con el objeto de corregir esa desarmonía subyacente. No obstante la existencia de nosodes bien experimentados como Tubereulinum y Medorrhinum, que son de los más activos y profundos medicamentos de la materia médica, se tiende a considerar a los nosodes como de acción superficial. Puede ser que los nosodes lleven en su estado dinamizado algo de la naturaleza de la precedente vitalidad desordenada. Esta es mi impresión luego de seis años de estudio de Carcinosisin y su acción profunda puede ser explicada en esa línea.

Kent pensaba en el cáncer como el resultado de la psora supri-

mida y debe resaltarse como muy interesante que en algunos casos que responden a Carcinosin, aparecieron luego indicaciones de Psorinum y de otros antipsóricos. En algunos pocos casos síntomas de Psorinum como "se siente especialmente bien antes de un ataque", sólo son descubiertos si previamente se prescribió Carcinosin.

Mi interés por Carcinosin se despertó en forma casual al observar en el consultorio externo a dos chicos nacidos de madres que durante el embarazo sufrían de cáncer de mama. Ellos presentaban una apariencia notablemente similar; los dos tenían escleróticas azules, piel café con leche e innumerables lunares. Ambos sufrían de insomnio. Previamente había recibido la orientación terapéutica de que Carcinosin a veces curaba el insomnio, donde había una historia clínica familiar de cáncer; y yo lo había utilizado ocasionalmente con éxito en casos de insomnio. Me preguntaba si podíamos considerar que estos chicos, nutridos con sangre de cancerosa, tenían estas características como resultado de la condición de la madre. En otras palabras, ¿esto era una comprobación de Carcinosin o se trataba de una coincidencia?

Nuestro paso siguiente fue estudiar los antecedentes de los chicos con la apariencia descrita, para averiguar si el aspecto estaba asociado con una marcada historia clínica de cáncer. En consultorios externos comenzamos a administrar Carcinosin a los niños que tenían esta apariencia y a estudiar su historia clínica familiar. Durante los primeros años fueron tomados por mis asistentes apuntes detallados de doscientos casos, en los cuales habíamos ensayado el remedio con éxito o sin él. Entonces la imagen de Carcinosin fue surgiendo gradualmente. Se acepta generalmente que podemos utilizar los síntomas derivados de la experiencia clínica y que el cuadro de la droga, verdadero fundamento para la prescripción, se basa en la experimentación y en la experiencia clínica.

Se ha observado que solamente una pequeña proporción de experimentadores son lo suficientemente sensibles a cualquier sustancia para hacer aparecer todos sus efectos. Presumiblemente deben tener una sensibilidad especial hacia la droga ensayada. Al estudiar los efectos terapéuticos de un remedio homeopático no se puede evitar llegar a la conclusión de que quien se beneficia de una alta potencia medicamentosa, debe haber sido sensible a ella. En mi opinión la materia médica se vería enriquecida con un estudio más cuidadoso de los efectos terapéuticos.

Pronto se hizo evidente que niños a quienes considerábamos como de "apariencia Carcinosin" no tenían el tipo de historia familiar que casi seguramente esperábamos encontrar. En muchos casos había una marcada historia familiar de cáncer, pero en otros de tuberculosis, diabetes, anemia perniciosa o una combinación más acentuada de éstas que en la familia común. Sólo de tanto en tanto no aparecía tal historia.

Poco a poco llegamos a observar que además de la apariencia Carcinosin y la tendencia al insomnio aun en niños pequeños, existía

la predisposición a sufrir de una enfermedad inflamatoria, generalmente coqueluche o neumonía a temprana edad y, por lo tanto casi siempre muy severas. Si aceptamos los conceptos de Mc Donagh's, compartidos por Rudolf Steiner, en el sentido de reconocer dos enfermedades básicas: la inflamación y la formación tumoral, no es exagerado considerar como una reacción a tendencias heredadas la predisposición a la inflamación en Carcinisin.

Un niño que tenía la lista más larga de enfermedades inflamatorias que había visto en mi práctica, mostraba indicios de Carcinisin y su administración fue seguida por una notable mejoría.

Tuvimos la impresión que era bastante probable la aparición de una reacción inflamatoria luego de Carcinisin, pero era difícil probarlo sin muchísima investigación. En la sala de niños, Sister Sayer observó que a menudo se elevaba la temperatura de los niños al 10º día de la toma de Carcinisin. Esto ha sido confirmado en muchas ocasiones. Descomposturas de uno u otro tipo parecían formar parte del cuadro; por ejemplo, diarrea, estreñimiento, acidez, que pierden jerarquía por ser trastornos tan comunes en los niños. El Dr. Templeton destacó la constancia de la constipación en las pruebas efectuadas con Carcinisin.

Durante años hemos observado en la sala e interrogado a las madres en consultorio sobre la posición durante el sueño. En muchos bebés hay tendencia a dormir en posición genupectoral, que habitualmente desaparece hacia los nueve meses. En el Repertorio de Kent, en este rubro figura sólo Medorrhinum, pero hemos encontrado que hay una cantidad de medicamentos que poseen este síntoma. Entre ellos Tuberculinum, Phosphorus, Sepia, Lycopodium, Calcarea Phosphorica y Carcinisin. Este último tiene también la tendencia a dormir boca arriba con las manos arriba de la cabeza.

Para dilucidar el cuadro completo de síntomas mentales y generales de Carcinisin se requiere más trabajo, pero los estudios clínicos gradualmente fueron revelando que Carcinisin está relacionado con algunos de los medicamentos de acción más profunda comúnmente indicados y que también profundo es su propio efecto.

La mayoría de los niños del Consultorio Externo habían sido medicados y resultó evidente que aquellos que eran candidatos para Carcinisin, ya habían sido mejorados en otros aspectos por otros remedios de un grupo donde los más constantes eran: Tuberculinum, Medorrhinum, Natrum Muriaticum, Calcárea Phosphorica, Sepia, Alumina, Arsenicum Album, Arsenicum Iodatum, Pulsatilla, Staphisagria, Phosphorus, Luesinum, Lycopodium, Sulphur, Psorinum, Dysentery co. y Opium. Otros podrán ser agregados a medida que aumente la experiencia. En cualquier paciente que no responda a uno de estos remedios acertadamente escogido, vale la pena probar con Carcinisin. También debería considerarse a Carcinisin cuando surgen dos o más remedios y todos ellos son parcialmente indicados por no abarcar la totalidad del caso. Estas son indicaciones confirmadas am-

pliamente. Digamos por ejemplo, que hay un niño con la obstinación y la pasión por viajar de Tuberculinum bov. combinado con mejoría por el mar y otros síntomas de Medorrhinum, una combinación muy común en mi experiencia; Carcinodin generalmente cubrirá todo el caso. Yo no he titubeado en recetarlos, si está claramente indicado, al principio del tratamiento y con resultados excelentes.

NOTA DEL TRADUCTOR:

- Este interesante trabajo del Dr. D. M. Foubister, médico pediatra del Royal London Homeopathic Hospital, continuará en nuestro próximo número.
- Fue leído en la Scottish Branch, el 15 de enero de 1958 y publicado en julio del mismo año en el British Homoeopathic Journal.
- El rubro “duerme sobre las rodillas” se encuentra como se sugiere en este trabajo en los repertorios de H. Barthel y en El Moderno Repertorio de Kent de F. X. Eizayaga.